

v.2, n.4, 2025 - Abril

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Dr. Igor Bacelar da Cruz Urpia¹

Revista O Universo Observável

DOI: 10.5281/zenodo.15176154

ISSN: 2966-0599

¹Pós-doutorando em Difusão do Conhecimento (UFBA). Doutor em Difusão do Conhecimento, pela UFBA (2024). Mestre em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, pela UNEB (2016). Especialista em Segurança em Grandes Eventos, pelo Centro Universitário Estácio da Bahia (2016). Especialista em Docência do Ensino Superior, pela UNIFACS (2018). Especialista em Ciências Jurídicas, pelo Centro Universitário Cruzeiro do Sul (2025). Especialista em Gestão de Segurança Pública, pela Faculdade UniFAHE (2025). Bacharel em Museologia, pela UFBA (2011). Bacharel em Segurança Pública, pela Academia de Polícia Militar da Bahia (2013). Licenciado em Pedagogia, pelo Centro Universitário Cidade Verde (2025). Graduando em Direito pelo Centro Universitário Cruzeiro do Sul. Pesquisador do Grupo de Pesquisa Sociedade em Rede, Pluralidade Cultural e Conteúdos Digitais Educacionais da UNEB. Líder do Grupo de Pesquisa em Criminologia e Estudos Jurídicos, do Instituto de Ensino e Pesquisa da Polícia Militar da Bahia. Capitão da Polícia Militar da Bahia.

E-mail: igorurpia@yahoo.com.br

ORCID: 0009-0001-3724-4346

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Dr. Igor Bacelar da Cruz Urpia

Fonte: <https://escoladainteligencia.com.br/blog/como-elaborar-um-projeto-de-educacao-infantil-adequado/>

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

1. INTRODUÇÃO

Na educação infantil, os jogos desempenham um papel fundamental, atuando como um recurso pedagógico que vai além do entretenimento. Em uma sociedade onde a aprendizagem está cada vez mais associada a métodos ativos e participativos, o uso de jogos propicia um ambiente de aprendizado natural, onde a criança pode explorar suas habilidades cognitivas, motoras e sociais.

Os jogos são uma forma de expressão que permite à criança lidar com suas emoções, exercitar a criatividade e vivenciar situações de aprendizado de forma leve e instigante. Assim, este estudo busca identificar como os jogos contribuem para a criação de um ambiente de aprendizado mais inclusivo e colaborativo, propício ao desenvolvimento das competências socioemocionais e cognitivas na primeira infância.

Através de uma revisão narrativa de literatura, que segundo Cavalcante e Oliveira (2020, p. 85) se constitui em um “método que permite uma ampla descrição sobre o assunto, mas não esgota todas as fontes de informação, visto que sua realização não é feita por busca e análise sistemática dos dados”, pretende-se responder a seguinte questão de pesquisa: Como os jogos podem facilitar o processo de aprendizagem das crianças na educação infantil?

Para tanto, este resumo expandido, fruto do Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia, será estruturado com uma seção sobre a importância dos jogos na educação infantil e uma seção com as considerações finais.

2. OS JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como objetivo o desenvolvimento integral das crianças até os cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), essa etapa é oferecida em creches (para crianças de 0 a 3 anos) e pré-escolas (para crianças de 4 a 5 anos) e visa assegurar uma base sólida de desenvolvimento para que as crianças prossigam nas próximas etapas de aprendizado.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituída em 22 de dezembro de 2017, através da Resolução CNE/CP nº 2, estabelece que a educação infantil deve priorizar experiências que incentivem o brincar, o convívio social, a autonomia e

a exploração do mundo ao redor, com foco no respeito à diversidade e nas necessidades individuais de cada criança. As práticas pedagógicas devem promover a construção da identidade, o desenvolvimento de habilidades motoras, a expressão de sentimentos e ideias e o estímulo à curiosidade, preparando as crianças para a continuidade da educação formal.

Nesse sentido, os jogos são grandes aliados e estão presentes nos objetivos de aprendizagem da educação infantil, exercendo função primordial na promoção de habilidades essenciais para o desenvolvimento integral da criança. Através das atividades lúdicas, a criança desenvolve competências cognitivas, sociais e emocionais que serão a base para o aprendizado ao longo de sua trajetória educacional.

A introdução dos jogos na sala de aula proporciona uma forma de aprendizado que desperta o interesse, favorecendo a compreensão e a retenção dos conteúdos apresentados.

De acordo com Nallin (2005):

O jogo e a brincadeira estimulam o raciocínio e a imaginação, e permitem que a criança explore diferentes comportamentos, situações, capacidades e limites. Faz-se necessário, então, promover diversidade dos jogos e brincadeiras para que se amplie a oportunidade que os brinquedos podem oferecer (Nallin, 2005, p. 26).

Os jogos promovem a **aprendizagem ativa**, onde as crianças participam diretamente do processo, explorando, questionando e refletindo sobre as atividades propostas. Esse tipo de interação permite que elas adquiram conhecimento de forma intuitiva e prazerosa, ampliando suas habilidades de raciocínio lógico, memória e atenção. Além disso, jogos que envolvem movimentos corporais ajudam no desenvolvimento da **coordenação motora**, da percepção espacial e da orientação temporal, habilidades importantes para o desenvolvimento infantil.

Para Vygotsky (2003), os jogos têm funções efetivas no desenvolvimento das crianças, possibilitando o estabelecimento da Zona Desenvolvimento Proximal (ZDP) e permitindo que ela se comporte além do que é habitual para a sua idade, na medida em que potencializa a construção de pontes entre o conhecimento real do indivíduo e o conhecimento potencial coletivo.

Para Vygotsky (2003) a ZDP:

[...] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou

em colaboração com companheiros mais capazes (Vygotsky, 2003, p. 112).

E dentro desta perspectiva socioconstrutivista, o professor deverá atuar como mediador desse processo de ensino-aprendizagem, possibilitando a criança sair do nível de desenvolvimento real e alcançar o desenvolvimento potencial.

O professor, ao planejar e orientar o uso dos jogos, deve considerar as necessidades e características específicas de cada grupo de crianças, promovendo um ambiente de aprendizado seguro e estimulante. Ele atua também como mediador dos processos de interação social, incentivando a autonomia e o protagonismo das crianças dentro das atividades propostas. O professor, portanto, não apenas supervisiona as atividades, mas também orienta e potencializa as possibilidades de aprendizado a partir dos jogos, promovendo um desenvolvimento integral.

No aspecto social, os jogos possibilitam a vivência de situações que estimulam a cooperação, a empatia e o respeito às regras. Ao interagir com colegas durante as atividades lúdicas, a criança aprende a resolver conflitos, respeitar o espaço do outro e exercitar a paciência. Isso reforça as competências socioemocionais e auxilia na construção de vínculos afetivos e de uma comunicação assertiva. Dessa forma, a prática de jogos na educação infantil contribui para a formação de indivíduos mais equilibrados, autoconfiantes e com habilidades interpessoais aprimoradas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de jogos na educação infantil revela-se uma estratégia pedagógica fundamental para o desenvolvimento integral das crianças, contribuindo para a construção de habilidades cognitivas, sociais e emocionais. As atividades lúdicas promovem um aprendizado dinâmico e interativo, onde as crianças podem explorar suas potencialidades em um ambiente seguro e estimulante, conforme preconizado pela (BNCC), que destaca o brincar e o lúdico como direitos essenciais das crianças. Ao longo deste estudo, percebeu-se que os jogos possibilitam o desenvolvimento de competências como raciocínio lógico, coordenação motora, percepção espacial, e

habilidades socioemocionais essenciais para a formação integral dos indivíduos.

Além disso, a teoria de Vygotsky sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) evidencia o papel do professor como mediador, essencial para o avanço do conhecimento e para a superação de desafios na aprendizagem infantil. Ao planejar e orientar atividades lúdicas, o professor facilita a transição das crianças entre o desenvolvimento real e o potencial, promovendo um ambiente colaborativo que estimula o aprendizado coletivo.

Os jogos também contribuem para o desenvolvimento das competências sociais e emocionais, proporcionando vivências que fortalecem a empatia, a cooperação, o respeito às regras e a capacidade de resolução de conflitos. Essas habilidades são fundamentais para a construção de vínculos e para o exercício da comunicação assertiva desde os primeiros anos escolares.

Dessa forma, conclui-se que os jogos na educação infantil não são meramente recreativos; eles constituem uma ferramenta pedagógica vital para o desenvolvimento integral da criança. A inclusão intencional de atividades lúdicas no currículo infantil fortalece o processo de ensino-aprendizagem, preparando as crianças para as etapas futuras de sua trajetória educacional e contribuindo para a formação de cidadãos mais equilibrados, autônomos e socialmente conscientes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Educação é a base. Brasília, DF: MEC, 2017.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 27833, 23 dez. 1996.

CAVALCANTE, Lívia Teixeira Canuto; OLIVEIRA, Adélia Augusta Souto de. **Métodos de revisão bibliográfica nos estudos científicos. Psicologia em Revista**, Belo Horizonte, v. 26, n. 1, p. 83-102, abr. 2020.

NALLIN, F. G. C. **O papel dos jogos e brincadeiras na educação infantil**. Campinas, SP, p.8-35, 2005. Disponível em <https://unicamp.br>. Acesso em: 10 nov. 2024.

VYGOTSKY, Lev Semionovitch. **A formação social da mente:** o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Trad. José Cipolla Neto; Luís Silveira Menna Barreto e Solange Castro Afeche. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.